

ОРИФ РЕВГАРИЙ - ВТОРОЙ ПИР БУХОРО-И-ШАРИФ

Эркин Халилович Зоиров

*Заведующего кафедры Бухарского инженерно-технологического
института, Узбекистан, г.Бухара*

Аннотация: В статье представлена информация о жизнедеятельности и духовном Арифа Ревгари. Статья предназначена для исследователей исламской истории и источниковедения, учения тасаввуф, а также широкого круга читателей, интересующихся данной проблематикой.

Ключевые слова: Ревгар, Ориф, Ходжа, “Орифнома”, Аллах, Абдулхалик Гиждувани, Ахмаду Яссави, Бахауддин Накшбанд, Семь пиров.

Ученик Абдулхалика Гиждувани - Ходжаи Джахона, один из великих святых в цепи шарифов, продолжатель сияния и привлекательностей пророка Мухаммада, пир 11-го кольца, второй из семи пиров Бухоро-и-Шариф, - благословенный и великий Ходжа Мухаммад Ориф Ревгари, известный как Мохитобон.

Ходжа Мухаммад Ориф Ревгари был среднего роста, очень красивый, большеглазый, с тонкими как полумесяц бровями. Все его существо источало благоухание такое же как и пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), то есть от него несло веяние пророка Мухаммада. Он был одним из великих святых и носителем знания, мудрости, благочестия, воздержания, аскетизма, вознесения молитв и поклонения.

Ходжа Ориф Ревгари родился в 560 г. хижры, т.е. в 1165 году. Место, где родился этот великий человек - село Ревгар, расположенное в нынешнем Шафирканском районе Бухарской области. Его настоящее имя - Мухаммад, как и имя нашего Пророка. Ревгари – так его величали в честь места его рождения.

Легендарный Пророк Ходжа Хизр дал ему имя Ориф. Об этом повествуется в книге Махдومي Азама “Манокйби Ходжа Абдулхалик

Гиждувани”: Ходжа Ариф Ревгари был благословлен милостью Пророка Ходжа Хизра еще в юности. Однажды Пророк Хизр пришел к Ходже Абдулхалику Гиждувани и увидел спящих учеников дабистана (школы). И только один Ходжа Ариф не спал, натирая глаза солью, чтобы не заснуть и увидеть Пророка Ходжа Хизра. Осознав это, Ходжа Хизр, знавший его цель, положил свою руку на голову мальчика и сказал: «Да будет имя твое Ориф».[3]

Ориф - обладатель знаний. В суфийском понимании знание зиждется на разуме, гнозисе чувств. Чтобы стать Орифом (ученым, образованнейшим), нужно достичь, обладать всеми премудростями и сокровищницей книжных знаний. Ориф осознает свое божественную сущность, бытие с «священным знанием», данным Аллахом, подтверждая его бытие, уходит из абстрактного бытия и живет со знанием бытия Бога. Следовательно, Ориф – великий человек, который знает бытие Аллаха, знает и осознает божественное просвещение. Ориф - человек божественной милости, а его сердце есть источник божественного света. В книге “Манокиби Ходжа Абдулхалик Гиждувани и Ориф Ревгари” описывается уровень священных знаний Орифа Ревгари следующим образом:

Ориф зи хазор подшоҳ афзун аст,
Доим ба хузури ҳазрати бечун аст.
Бо ту ба жаҳону аз жаҳон берун аст,
Ту кай дони, ҳоли Ориф чун аст.

Содержание:

Ариф Ревгари превосходит тысячи королей,
Хазрат, которому нет равных, всегда с Аллахом.
С тобой в этом мире, но и вне мира сего,
Да ведомо ли тебе что такое есть Ориф?

Из этих описаний Пророка Ходжа Хизра становится ясно, что Ориф Ревгари хоть и физически осязаемый мирской человек, духовно во владениях

Всемогущего Бога в мире физически и духовного невидимого, озабоченный созерцанием Его неопишуемой красоты.

Село Шафиркан также почиталось в честь места рождения этого великого человека и называлось Мохитобон. Причина, по которой этот великий человек называется Мохитобон, заключается в том, что Ориф Ревгари был святым, и его сердце было сокровищницей божественного света. Эти лучи ярко источались всем существом его тела. Если мы примем Аллаха как солнца символ, так же как полная луна отражает лучи солнца, этот человек также является великим человеком, которое отражает лучи Аллаха всем своим существом.

Уровень святости Ходжа Орифа был настолько высок, что темная комната, в которую он входил, внезапно ярко освещалась. В книге “Макамат” утверждается, что святая Кааба висела над его головой, устраивая ему тень. Предание гласит, что Ходжа Абдул Халик Гиждувани сидел со своими учениками Ходжа Ахмад Сиддиком, Ходжа Аулия Кабиром и Ходжа Гарибом. И у всех троих его учеников в голове мелькала одна мысль: «Если Ходжа Ориф Ревгари моложе всех нас, то почему Ходжа ставит его выше, чем нас? Почему это должно быть таким образом?». В конце концов, ученики рассказали своему учителю Ходже об этих мыслях. Ходжа понял их намек и сказал: «О, дети мои, позовите ко мне Орифа». По сигналу Ходжи каждый из учеников вышел на поиски Ходжи Орифа. В конце концов, они нашли Ходжу Орифа в углу разрушенной мечети. Он сидел в углу этой разрушенной мечети, сияя как бесценная жемчужина. По повелению Аллаха люди киблы, правители Каабы и сподвижники пророка Мухаммада прикрывали его голову в служении ему. Тогда Ходжа Кабир признал его величие и сказал: «Оманна ва саддакна», т.е. “Мы искренне верили”. [5]

Из истории известно, что Робия Адавия, которая в тасаввуф считается певцом божественной любви, совершила хадж раньше Ибрагима Адхама. Вдруг Ибрагим Адхам, Хасан Басри и другие видят, что Каабы нет на месте.

Их сердца почувствовали веление, что Кааба стояла над головой Рабии Адавии. Подобный инцидент, то есть по воле Создателя, произошел с Орифом Ревгаги – Кааба явилась над головой Орифа Ревгари. Согласно источникам, во времена Орифа Ревгари все чистые сердцем люди ходили увидеть мирскую красоту Ходжа Орифа.

Ходжа Ориф Ревгари - человек, которому Абдулхалик Гиждувани дал право наставлять других на путь суфийского благочестия и который достиг звания муршида (духовного наставника). Он описан как полюс святых, лидер чистых, непорочных, хранитель Каабы, святой добродетелей, завершитель Хазрата Яздана, праведник смысла тасаввуф.

Книга Орифа Ревгари «Орифнома» сохранилась до наших дней. Копию этой книги нам дал наш наставник Джонмухаммад Гулов. Эта работа была переведена с персидско-таджикского языка Садриддином Салимом Бухари и Исраилом Субхани и опубликована в 1994 году издательством «Навруз» в Ташкенте. Книга состоит всего из 16 страниц и является очень ценным и уникальным источником, несмотря на свой небольшой размер. В этой работе Ориф Ревгари обращается к орифам и повествует им свои благородные мысли. В ней содержится 27 сказанных им мудрых изречений. Ориф Ревгари также объяснил своим ученикам премудрость 38 мудрецов, сказав, что слушание слов этих мудрецов с целью пробуждения в их сердцах благочестия, воздержания от дурных поступков и терпеливости. Орифнома - это, с одной стороны, произведение, которое учит сущности, этикету, пути и средствам совершенствования учения тасаввуф, а, с другой стороны, это источник, который преподносит учения великих представителей в истории тасаввуф.

Книга «Орифнома» содержит информацию о Боязиде Бастами и его ученике Абу Турабе Нахшаби, Робии Адавии, Хасане Басри, Шакике Балхи, Малике Динаре, Фузайле Аязе, Суфийони Саври, Яхья Рази. Также в этой книге Ориф Ревгари рассказывает об учении, жизнедеятельности и последних моментах жизни своего учителя Абдулхалика Гиждувани.

“Орифнома” была написана в 622 году хиджры ,т.е. в 1225 году. Ценность этой работы заключается еще и в том, что она содержит следующую информацию о смерти Орифа Ревгари:

Афсус шуд пинҳон Моҳитобон ба зери хок,
Килкам сияҳпӯш, жигар реш, сийна чок.
Тарих баҳри реҳлати ӯ жустам аз қалам,
Қутби замон ва Орифи биллоҳ зери қалам.[6]

Содержание: эти строки показывают, что год смерти Орифа Ревгари указывается как 634 год хиджры. Судя по приведенной выше информации, Ориф Ревгари умер в 1234 году нашего летоисчисления. Гробница находится в Шафирканском районе и сейчас является одним из самых почитаемых мест паломничества.

Анализ мудрых изречений в “Орифнаме” показывает, что Ориф Ревгари сказал, что между человеком и Аллахом существуют хиджаб, вуали и преграды, и что для того, чтобы человек достиг совершенства и понял истину, он должен избавиться от этих хиджабов, тьмы и быть честным душой и сердцем. По словам Орифа Ревгари, эти хиджабы в первую очередь предназначены для того, чтобы привязать сердце к мирскому, потворствовать похоти, привязать себя к богатству, карьере и страстям. Он также подчеркивал, что гордыня в сердце, любовь к карьере, богатство - большое препятствие на пути к совершенствованию человека.

В своей работе Ходжа Ориф Ревгари отмечал, что начало пути истины - это покаяние, преимущества просьбы о прощении, просветлении и важность преодоления невежества, самосознания и изучения Корана и хадисов. В книге подчеркивается важность культуры вежливости, раскрываются понятия святости, мудрости, благодарности, терпения, смерти, чистоты сердца и цены времени. По словам Орифа Ревгари, для того, чтобы человек взлетел на высоту, как вольная птица, он должен полагаться только на Аллаха и быть свободным от других чувственных отношений. «Характеристика, которая

приближает человека к счастью, заключается в том, что он должен быть подобен ангелу, то есть он должен покорить свой нафс и быть целомудренно чистым, и он всегда должен быть благочестивым, усердным и стремиться со старанием и рвением к тому, что свойственно всякому смертному», - говорит Ариф Ревгари. .

В целом стоит отметить следующее:

1. Мухаммад Ревгари - великий человек, который из-за своей беззаветной любви к науке достиг высочайшего положения Орифа и в совершенстве овладел божественным знанием.

2. Ориф Ревгари был удостоен священного имени Мохитобон, потому что божественные лучи, исходящие из его чистого сердца, сияли, как полная луна, по всему его существу.

3. Поскольку этот благословенный человек удостоился быть одним из ближайших подданных Аллаха из-за его высокого уровня его совершенства, Кааба посещала его для поклонения по воле Аллаха.

4. В сохранившейся от Арифа Ревгари книге «Орифнома» приведено около семидесяти мудрых изречений, произнесенных как представителями учения Ходжагана, так и шейхами тасаввуф, а также им самим. Эти шедевры - сокровища источника высокой духовности.

Итак, Ходжа Ориф Ревгари - великий шейх, который развил учение Хожаи Жахона и оставил ценный трактат, такой как «Орифнома». Его образ жизни – это символ благодеяний, а его труд «Орифнома» до сих пор являются источником духовного просвещения, защищающий молодежь от духовных атак и невежества.

Литература:

1. Наврўзова, Г. (2005). Накшбандия тасаввуфий таълимоти ва баркамол инсон тарбияси. Тошкент:“Фан, 233.
2. Наврўзова, Г. Н. (2021). Махдуми Аъзам Накшбандия асоси бўлган тўрт калима хусусида. Academic research in educational sciences, 2(3), 188-199.

3. Санжар, М. (2020). Взгляды Фаридуддина Атгара на бытие. Международный журнал прикладных исследований. ИДЖАР, 6 (6), 34-36.
4. Санджар, М. Одним из факторов чистоты сердца является Футуват. Международный журнал инноваций в инженерных исследованиях и технологиях, 98-101.
5. ЗОИРОВ, Э. Х. ИСТОРИЯ, АРХЕОЛОГИЯ, РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 48.
6. Aminovna, B. G. (2021). THE ROLE OF SOCIAL SYSTEM AND POLITICAL IDEAS IN ACHIEVING HUMAN PROSPERITY. *Thematics Journal of Education*, 6(November).
7. Sultanova, L. (2021). The historical roots of spiritual education of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 461-463.
8. Karimov, B. K. (2021). Harmony Of Mind And Spirit. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 230-234.
9. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ. *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
10. Murtazoevich, B. F. (2019). Sustainable development goals and synergies of world politics. *European science review*, 1(1-2), 59-61.
11. Bafoev, F. M. (2020). About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 12(92), 388-390.
12. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
13. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.

14. Рахмонова, М. (2021). Патриотические идеи в творчестве Фитрата: теоретическая и практическая гармония. ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ, 11 (2), 1466-1474.
15. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
16. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
17. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
18. Bafoev F. М. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
19. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
20. Bafoev F. М. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
21. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
22. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
23. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS

//Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.

24. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS // "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.

25. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.